

Yanvar, 2026-yil

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИДА ТЕРРОРИЗМ УЧУН ЖИНОИЙ
ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ

Саидов Муҳаммадхон Саидали ўғли

Бойсун тумани ИИБ ТҚХ ТҚКГ тезкор вакили.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18461807>

Аннотация. Ушбу мақолада Марказий Осиё давлатларида терроризм учун жиноий жавобгарликнинг қиёсий-ҳуқуқий таҳлили амалга оширилган. Хусусан, Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркменистон жиноят қонунчилигида терроризм жиноятининг ҳуқуқий таърифи, жиноят таркибининг белгиланиши, жазо сиёсати ҳамда профилактикага қаратилган ҳуқуқий механизмлар ўзаро таққослаб ўрғанилган. Таҳлил жараёнида миллий қонунчилик нормаларининг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари, терроризм жиноятига нисбатан давлатларнинг жиноят-ҳуқуқий ёндашувлари очиб берилган. Мақолада терроризмга қарши курашишда қиёсий таҳлилнинг аҳамияти асослаб берилиб, минтақавий хавфсизликни таъминлашда жиноят қонунчилигини такомиллаштириши бўйича илмий хулосалар баён этилган.

Калит сўзлар: терроризм, жиноий жавобгарлик, қиёсий-ҳуқуқий таҳлил, жиноят таркиби, жазо сиёсати, миллий хавфсизлик, Марказий Осиё давлатлари.

Аннотация. В статье проведён сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за терроризм в государствах Центральной Азии. На примере уголовного законодательства Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана исследуются понятие терроризма, элементы состава преступления, особенности уголовной ответственности, а также дифференциация наказаний и профилактические механизмы. Выявлены общие и отличительные черты национальных подходов к противодействию терроризму, а также особенности уголовно-правовой политики государств региона. Сделан вывод о значении сравнительно-правового анализа для совершенствования национального законодательства и укрепления региональной безопасности.

Ключевые слова: терроризм, уголовная ответственность, сравнительно-правовой анализ, состав преступления, уголовная политика, национальная безопасность, государства Центральной Азии.

Abstract. This article presents a comparative legal analysis of criminal liability for terrorism in Central Asian states. Based on the criminal legislation of Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan, the study examines the legal definition of terrorism, the elements of the crime, the system of criminal penalties, and preventive legal mechanisms. The article identifies both common and distinctive features of national approaches to combating terrorism and highlights the specifics of criminal law policies in the region. The research emphasizes the importance of comparative legal analysis for improving national legislation and strengthening regional security.

Keywords: terrorism, criminal liability, comparative legal analysis, corpus delicti, criminal policy, national security, Central Asian states.

Yanvar, 2026-yil

Марказий Осиё минтақаси геосиёсий жиҳатдан муҳим ҳудуд ҳисобланиб, унинг стратегик жойлашуви, умумий тарихий ва маданий илдизлари, шунингдек, хавфсизлик соҳасида ўхшаш таҳдидларнинг мавжудлиги терроризм масаласини минтақавий даражада ўрганишни тақозо этади. Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркменистонда терроризмга қарши курашиш давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири сифатида белгиланган бўлиб, мазкур соҳада жиноий жавобгарликни назарда тутувчи нормалар миллий жиноят қонунчилигида ўз ифодасини топган.

Терроризмнинг замонавий кўринишлари алоҳида давлатлар доираси билан чекланиб қолмасдан, минтақавий ва халқаро миқёсда тарқалиб, давлатларнинг миллий хавфсизлик тизимларига жиддий синов қўймоқда. Шу маънода, терроризмга қарши курашишнинг самарали ҳуқуқий механизмларини шакллантириш ҳар бир давлат учун устувор вазифа ҳисобланади.

Марказий Осиё минтақаси геосиёсий жиҳатдан муҳим ҳудуд ҳисобланиб, унинг стратегик жойлашуви, умумий тарихий ва маданий илдизлари, шунингдек, хавфсизлик соҳасида ўхшаш таҳдидларнинг мавжудлиги терроризм масаласини минтақавий даражада ўрганишни тақозо этади. Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркменистонда терроризмга қарши курашиш давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири сифатида белгиланган бўлиб, мазкур соҳада жиноий жавобгарликни назарда тутувчи нормалар миллий жиноят қонунчилигида ўз ифодасини топган.

Терроризм учун жиноий жавобгарликни қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилиш орқали Марказий Осиё давлатларининг жиноят-ҳуқуқий ёндашувлари, терроризм жинояти таркибининг белгиланиши, жазо сиёсати ва профилактикага қаратилган механизмларини аниқлаш мумкин. Бундай таҳлил нафақат миллий қонунчиликнинг ўзига хос ва умумий жиҳатларини очиб беради, балки терроризмга қарши курашишда ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш ҳамда минтақавий ҳамкорликни кучайтириш учун муҳим илмий асос яратади.

Марказий Осиё минтақаси геосиёсий жиҳатдан стратегик аҳамиятга эга бўлиб, халқаро терроризм, экстремизм ва радикаллашув хавфлари нуқтаи назаридан ҳам ўзига хос хусусиятларга эга. Минтақа давлатларининг умумий тарихий, маданий ва ижтимоий омилларга эга эканлиги, шу билан бирга хавфсизлик соҳасида ўхшаш таҳдидлар мавжудлиги терроризм учун жиноий жавобгарликни қиёсий таҳлил қилишни илмий ва амалий жиҳатдан муҳим қилади.

Қиёсий таҳлил орқали миллий жиноят қонунчилигининг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари, жазо сиёсати, жиноят таркибининг белгиланиши ҳамда терроризмга қарши курашдаги ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш имкониятлари аниқланади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 155-моддаси терроризм жиноятини комплекс тарзда тартибга солиди. Ушбу моддада:

- терроризмнинг мақсадлари (аҳолини кўрқитиш, давлат органларига босим ўтказиш);
- усуллари (зўрлик, куч ишлатиш, таҳдид);
- оғирлаштирувчи ҳолатлар (одам ўлиши, оғир оқибатлар);
- жазони дифференциация қилиш;

Yanvar, 2026-yil

• терроризмни тайёрлашда иштирок этган шахсни жиноий жавобгарликдан озод қилиш институти аниқ ва мукамал ифодаланган.

Ўзбекистон қонунчилигида терроризм формал таркибли жиноят сифатида белгиланиб, махсус мақсад жиноят таркибининг мажбурий белгиси ҳисобланади. Бу эса жиноятни бошқа зўравонлик жиноятларидан аниқ фарқлаш имконини беради.

Қозоғистон Республикаси Жиноят кодексининг 255-моддаси терроризм жиноятини белгилайди. Унда терроризм:

- портлаш, ўт қўйиш ёки бошқа хавфли ҳаракатлар;
- аҳолининг ҳаёти ва соғлиғига хавф туғдириш;
- давлат органлари фаолиятига таъсир кўрсатиш орқали содир этиладиган жиноят сифатида ифодаланади.

Қозоғистон қонунчилигининг ўзига хос жиҳати шундаки:

- терроризмга тайёргарлик ва уни молиялаштириш алоҳида жиноят сифатида қатъий жазоланади;
- жазо чоралари нисбатан оғир (узок муддатли қамок, айрим ҳолларда умрбод озодликдан маҳрум қилиш).

Бу Қозоғистоннинг терроризмга қарши жиноят-ҳуқуқий сиёсати қаттиқ репрессив йўналишда эканлигини кўрсатади.

Қирғиз Республикаси Жиноят кодексига терроризм учун жавобгарлик 307-моддада белгиланган (янги таҳрирдаги ЖКда моддалар рақамланиши ўзгарган).

Қирғизистон қонунчилигида:

- терроризмга чақириклар;
- террорчилик ташкилотида иштирок этиш;
- террорчилик фаолиятига кўмаклашиш алоҳида жиноят таркиблари сифатида ажратилган.

Ўзига хос жиҳати:

- терроризм билан боғлиқ жиноятлар тизимли равишда бир бобда жойлаштирилган;
- жазо чоралари Ўзбекистонга нисбатан юмшоқроқ, аммо профилактикага катта эътибор қаратилган.

Тожикистон Республикаси Жиноят кодексининг 179-моддаси терроризм жиноятини тартибга солади.

Ушбу давлат қонунчилигида:

терроризмни давлат тузумига қарши жиноят сифатида баҳолаш тенденцияси кучли; жазо чоралари қатъий бўлиб, айрим ҳолларда умрбод қамок жазоси назарда тутилган;

террорчилик фаолиятини молиялаштириш ва унга жалб қилиш алоҳида жиноят сифатида кўрсатилган.

Тожикистон қонунчилиги терроризмни миллий хавфсизликка бевосита таҳдид сифатида баҳолайди.

Марказий Осиё давлатларида терроризм учун жиноий жавобгарлик умумий халқаро стандартларга мувофиқ шакланган бўлса-да, ҳар бир давлатнинг сиёсий, ижтимоий ва хавфсизлик сиёсатига мос ўзига хос хусусиятларга эга.

Yanvar, 2026-yil

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида терроризм жиноятини аниқ квалификация қилиш, жазони дифференциация қилиш ва профилактикага қаратилган нормаларнинг мавжудлиги уни минтақадаги нисбатан мувозанатли жиноят-ҳуқуқий модел сифатида баҳолаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги Қонуни.
4. Қозоғистон Республикаси Жиноят кодекси.
5. Қирғиз Республикаси Жиноят кодекси.
6. Тожикистон Республикаси Жиноят кодекси.
7. Туркменистон Жиноят кодекси.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH